

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

MOBIL ILOVALAR YARATISH BO‘YICHA ELEKTRON QO‘LLANMA ISHLAB CHIQISH

Rustamov Bahodirjon Baxromjon o‘g‘li

Andijon mashinasozlik instituti, 4-bosqich talabasi

Zulfixarov Ilxom Maxmudovich

Andijon mashinasozlik instituti, katta o‘qituvchi

Anatatsiya: Ushbu maqola mobil ilovalar yaratish bo‘yicha elektron qo‘llanma ishlab chiqish to‘grisida yoritilgan bo‘lib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari salohiyati o‘zaro muomala qilish va axborot ayirboshlashning prinsipial jihatdan yangi shakllari va imkoniyatlarini ochadi, fuqarolik jamiyati barpo etilishi va mustahkamlanishiga ko‘maklashadi, iqtisodiy islohotlar va mamlakatning demokratik rivojlanishi jarayonlarini jadallashtirish imkonini beradi.

Kalit so‘z: Elektron qo‘llanmalar, Elektron darslik, Android, JAVA dasturlash tili, MySQL ma‘lumotlar omborini, SQLite ma‘lumotlar bazasi, Dasturiy vosita, Dastur kodi, tizim platformasi, AKT, Sun‘iy intellekt, Axborot texnologiyalari, ED moduli, Gipertekst, Kvantlash printsiplari

DEVELOPMENT OF AN ELECTRONIC MANUAL ON CREATING MOBILE APPLICATIONS

Rustamov Bakhadirjon Bahromjon o‘g‘li

Andijan Machine Building Institute, 4th year student

Zulfikakharov Ilkhom Makhmudovich

Andijan Machine Building Institute, senior lecturer

Abstract: This article describes the development of an electronic manual for creating mobile applications, the potential of information and communication technologies opens fundamentally new forms and opportunities for interaction and information exchange, the establishment of civil society and will help to strengthen, will allow to accelerate the processes of economic reforms and democratic development of the country.

Keywords: Electronic manuals, Electronic textbook, Android, JAVA programming language, MySQL database, SQLite database, Software tool, Program code, system platform, ICT, Artificial intelligence, Information technology, ED module, Hypertext, Quantization principle.

Kirish. Zamonamiz jamiyatni axborotlashtirishning yuqori darajasi bilan ham o'ziga xosdir. Axborot texnologiyalari hayotimizning barcha sohalari qatorida ta'lim jarayoniga ham keng joriy etilib borilmoqda. Oliy ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarining joriy etilishi yangi innovatsion vositalardan foydalanish imkonini beradi. Bu esa yangi imkoniyat hamda jarayonlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Ta'lim jarayonini axborotlashtirish - bu ta'lim jarayonlarini rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ta'lim sifatining oshishida namoyon bo'ladi hamda talabalarda ta'lim olishga intilishlarining kuchayishi va rivojlanishiga xizmat qiladi. Axborot texnologiyalari tushunchasi mazmunmohiyati bilan: «Turli prElektron darslikmet, obyektlar va hodisalar haqida axborot to'plash, qayta ishlash, tahlil qilish, saqlash, tarqatish hamda foydalanish uchun yangi zamonaviy usul va mexanizmdir». Zamonaviy ta'lim yuqori darajada axborotga boyligi bilan ajralib turadi. Oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi aynan shu jihatga asoslangan. Ta'limda yangi o'qitish usullaridan foydalanish zarurati ajoyib imkoniyatlarni taqdim etuvchi elektron nashrlar yaratilishiga sabab bo'ldi. ED (Elektron Darslik) o'zida nazariy axborot va amaliy topshiriqlarni, foto va audiomateriallarini jamlaydi. Elektron darslik — bu talabalarda o'zlashtirishi uchun hamda ko'nikma va malakalar orttirishida zarur bo'lgan bilimlar bayon etilgan o'quv nashrini elektron shaklda taqdim etuvchi, tuzilmaviy hamda tizimli materialga ega bo'lgan vositadir. Unda o'quv materiali mantiqiy bayon etilishi, yuqori darajada texnik jihozlanishi hamda badiiy jihatdan bezatilganligi bilan o'ziga xosdir. Elektron darslik qog'ozli darslikka nisbatan quyidagi qator afzalliklarga ega:

- foydalanishda oddiyliigi va qulayligi;
- elektron darslik resurslarini yangilab borish imkoniyatining mavjudligi;
- ta'lim jarayonini avtomatlashtirish va ta'lim xizmatlarini taqdim etish tezligini oshirish;
- axborotlarning to'liqligidan iborat;

Elektron darslik yaratish o'quv materialini yanada chuqurlashtirib o'rganish va uni kelgusida amaliy faoliyatda qo'llash zarurati bilan bog'liq. Elektron darslik ustida o'qituvchi bilan hamkorlikda ishlash talabalarga mustaqil ishlash va o'zini namoyon etish, tashkilotchilik qobiliyatini tarbiyalashga yordam beradi, talabaga bo'lajak mutaxassislik bo'yicha salohiyatli shaxs bo'lishiga imkon beradi. Bu talabalar shaxsini takomillashtirish, ijodiy tafakkuri va qobiliyatini shakllantirishni ta'minlovchi optimal sharoit yaratadi. Axborot jamiyati sharoitlarida ta'lim sohasida rivojlanishning zamonaviy odimlari,

masalan, talabalar mustaqil ishlari sonining o'sib borishi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish talabalardan muntazam ravishda, bilimlari sifati va darajasini oshirishni talab etadi.. Yuqoridagilardan kelib chiqib, o'z oldimizga talabalar ishtirokida namunaviy elektron darslik yaratish loyihasini amalga oshirish vazifasini qo'ydik. ED ustida olib boriladigan ishlar bir necha bosqichdan iborat. Birinchi navbatda, uning rejasini tuzish masalasi turadi, unda talabalar mutaxassisligining o'ziga xosligi nazarda tutiladi. Loyihani amalga oshirishdan maqsad — talabalar seminar, sinov va imtihonlarga tayyorlanishida foydalanadigan qulay elektron ko'rinishda o'quv qo'llanmasini yaratishdan iborat.

Adabiyotlar taxlili va metodologiya. Axborot asrida insoniyat tarixida sanoat va fan olamida olamshumul yutuqlar qo'lga kiritildi. Dunyoda axborot eng qimmat narsaga aylandi. Kompyuter ixtiro qilinishi insonlar bajaradigan yumushlarni yengillashishiga olib keldi. Fan, ta'lim sohalarida o'qitish o'rganishning zamonaviy vositalari joriy qilindi. Ta'lim jarayonini axborotlashtirishda hamda axborot texnologiyalari asosida bilim olish darajasi sifatini oshirish borasida so'nggi yillarda kuchli o'zgarishlar yuz bermokda. Bu o'zgarishlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2002- yil 30- maydagi Farmoni va unga asosan, Vazirlar Mahkamasining "Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 6 -iyundagi Qarori asos bo'ldi. Unda jumladan, ta'lim sifatini oshirish maqsadida standartlariga muvofiq elektron o'qitish bazasini yaratish vazifasi yuklatilgan. Ta'lim olish sifati-kompleks tushuncha bo'lib, bir qator ko'rsatkichlar bilan xarakterlanadi. Uni shakllantirishda boshlang'ich manbalar (ya'ni, kitoblar qo'llanmalar, lug'atlar, ma'lumotnomalar va x.k.) shuningdek, o'rta (pedagogik texnologiyalar, o'quv jarayonini tashkili) va nihoyat, ta'lim berish sub'ekti-o'qituvchi ishtirok etadi. Yangi axborot-pedagogik texnologiyalarning yorqin namoyondasi bo'lgan - EDlar muhim o'rin egallaydi. Ular zamonaviy axborot texnologiyalarning maxsuli hisoblanib, ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. EDlar ta'lim olishning yangi shakli bo'lgan masofaviy o'qitishning metodologik asosi hisoblanadi. So'nggi yillarda EDlar Haqidagi tushunchalar turli tahlil etilmoqda. Masalan, disketlardagi matn va o'quv materiallari, biror bir taqdimot va hokazolar. Shuning uchun, EDlar bilan bog'liq asosiy tushunchalarni aniqlab olish maqsadga muvofiq, debyu o'ylaymiz. Elektron maxsulot-grafik, matn, raqam, ovoz, musiqa, video, foto va axborot ko'rinishlarining majmuasi hisoblanadi. Elektron maxsulot turli elektron manbalarda-magnit shaklda (magnit lenta, magnit disk va boshqa) optik shakldir.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

O'quv elektron maxsulot-bilimlarning muayyan ilmiy-amaliy sohasi bo'yicha sistemali materiallardan iborat bo'lib, talaba va o'quvchilarning shu sohada zarur bilim va amaliy ko'nikmalarni ijodiy va faol tarzda o'zlashtirishini ta'minladi. O'quv elektron maxsulot yuqori bajarilish sifati va badiiy shakllantirilishi, axborotning to'laligi, uslubiy instrumentlarning sifati, texnik bajarilishi sifati, ochiqligi (naglyadnost), mantiq va ulash ketma-ketligi bilan ajralib turishi kerak.

Muhokama va natijalar: EDlarni yaratish bosqichlari:

1-bosqich. O'qituvchilarni shu sohada mavjud EDlar bilan tanishishi, ularga qo'yilgan talablar bilan tanitirish;

2-bosqich. ED yaratish uchun ishchi (ijodiy) guruh shakllantirish; • o'quv fani bo'yicha mutaxassis; • dasturchi (yoki dasturchilar guruhi); • badiiy dizayner; • suratkash va ovoz kiritish mutaxassislari.

3-bosqich. O'quv kursini (ma'ruza matnlar, materiallar) strukturalash; Bu bosqichda o'quv materialini modullarga bo'linadi;

4-bosqich. EDni reja va stenariysi asosida yaratish, retseziyalash va ekspertizadan o'tkazish;

5-bosqich. ED ilmiy kengashda tasdiqlash va uni dastur sifatida tarqatish; EDni turlari. EDlar quyidagi 4 turlarga bo'linadi: I tur. O'quv materiallari asosan verbal matn sifatida keltirilib, ular giperilova va glossariylarga, shuningdek, 2-o'lchovli grafiklar-diagrammalar, rasmlarga (o'quv materialining 25% gacha) ega. II tur. O'quv materiallari qisman giperilovalari va 2D grafikali matn shaklida va 3-o'lchovli grafikdan iborat (o'quv materialining 25% gacha). III tur. O'quv materiallari matn, 2D grafiklar, video va audio animatsiyalar va 3D effektlarga ega (o'quv materialining 50% gacha). IV tur. ED virtual muxitda, zamonaviy tarmoq texnologiyalarini qo'llab, o'qituvchi bilan kompyuter tarmog'i (Internet) orqali bog'langan holda masofaviy mashg'ulotlar olib borilishi darajasida yaratilgan. ED bu mavjud o'quv qo'llanma, darslikning undan foydalanuvchiga qulaylik yaratish maqsadida maxsus dasturiy vositalar yordamida ixcham holatga keltirilgan ma'lumotlar to'plamidan iborat. ED tayyorlashda taqdim etilayotgan ma'lumotlar undan foydalanuvchilarga qulay, qiziqarli va kerakli bo'lishligi ahamiyatlidir. Hozirgi kunda EDlarni bir necha xil tayyorlash usullari mavjud. Ko'pchilik holatlarda tayyorlanayotgan ED ma'lumotlari dastlab HTML sahifalari ko'rinishiga o'tkaziladi. HTML tili imkoniyatlaridan foydalanib ham ED tayyorlash mumkin. Bu sohaning hozirda imkoniyatlari kengaygan. HTML sahifalari tayyorlovchi va ularga bezak berish imkonini beruvchi maxsus dasturlar ishlab chiqilgan.

Xulosa. Ushbu maqola davomida ishini bajarish jarayonida Android operatsion tizimining ishlash jarayonlari o‘rganildi: - Android platformasi haqida yetarlicha nazariy va amaliy bilimlarga ega bo‘lindi; - Android qurilmalarga ilova yaratuvchi kompilyatorlar bilan ishlash o‘rganildi; - Android Studioda android platformali qurilmalarga ilovalar yaratish amaliy o‘rganildi; - Java tilida rasmlar bilan ishlash, ularni turli holatlarga keltirish o‘rganildi va ilova yaratish uchun qo‘llanildi; - Android muhitida o‘yinlar yaratishda keng qo‘laniladigan cocos2d kutubxonasi o‘rganib chiqildi va android o‘yin yaratishda foydalanildi; - Android operatsion tizimi uchun qulay interfeyslar yaratish o‘rganildi; - Android ilova uchun rasmlarni tayyorlashda Photoshop dasturidan foydalanildi va undan foydalanish o‘rganildi; - Play Market ilovalar ombori va uning ishlash jarayonlari o‘rganildi; - Android tizimi uchun yaratilgan ilovalarda uchrab turadigan kamchiliklar o‘rganildi; - Android Emulyatorlarni haqida ma’lumotlarga ega bo‘lindi va o‘yin yaratishda emulyatorlardan foydalanildi; Ushbu dasturdan nafaqat talabalar balkim o‘qtuvchilar, bu sohaga endi kirib kelayotgan insonlar ham keng foydalanishi mumkin. Umid qilamanki yaratilgan dasturdan “Sun’iy intellekt” fani o‘qtuvchilari, talabalar keng foydalanishadi va o‘zlariga kerak bo‘lgan bilimlarga ega bo‘lishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. "Computer Networks: A Systems Approach" - Larry L. Peterson va Bruce S. Davie, Morgan Kaufmann Publishers, 2011.
2. "Operating System Concepts" - Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, va Greg Gagne, John Wiley & Sons, 2018.
3. "Introduction to Algorithms" - Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, va Clifford Stein, MIT Press, 2009.
4. "Database System Concepts" - Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, va S. Sudarshan, McGraw-Hill Education, 2019.
5. "Computer Architecture: A Quantitative Approach" - John L. Hennessy va David A. Patterson, Morgan Kaufmann Publishers, 2017.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

